

Uma Nova Abordagem para a Construção de Câmaras de Nuvens: Alternativa Didática sem Gelo Seco

Saulo Vinicius Pereira
Professor de Imaginologia no
curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0004-6413-681X

Márcia Santos Porto
Aluna do curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0009-9669-3641

Emanuelle Renata de Oliveira
Aluna do curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0002-1362-4296

Maria Victoria Borges Vieira
Aluna do curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0008-8007-9965

Victoria Rosane Gbur
Aluna do curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0004-8841-7712

Vanessa Vaz Negrão
Aluna do curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0002-6102-1537

Kelly Michele Ferreira do Carmo
Aluna do curso de Graduação em
Biomedicina
Faculdade Inspirar
Curitiba, Brazil
ORCID: 0009-0000-3513-6969

Resumo — A câmara de nuvens é um dispositivo experimental clássico utilizado para visualizar a trajetória de partículas subatômicas por meio da condensação de vapor em um ambiente supersaturado. Embora possua eficácia como ferramenta didática, sua aplicação em instituições de ensino enfrenta desafios relacionados à aquisição de gelo seco especialmente em regiões de clima quente. Este trabalho apresenta a construção de um modelo alternativo de baixo custo, que dispensa o uso de gelo seco e utiliza materiais acessíveis como gel congelável e bolsas térmicas, mantendo a efetividade na demonstração dos fenômenos físicos envolvidos. Os testes realizados comprovaram a viabilidade da proposta, destacando seu potencial como recurso pedagógico inclusivo e seguro para o ensino de física em instituições que necessitam de um modelo reutilizável e de baixo custo.

Palavras-Chave — Câmara de Wilson, Câmara de Nuvens, Ensino de física, baixo custo, experimento didático

I. INTRODUÇÃO

A câmara de nuvens foi um experimento precursor para detectar traços de partículas subatômicas [1]. Desenvolvida pelo inglês Charles Wilson em 1911, surgiu de seus estudos sobre a formação de nuvens na atmosfera. Ele notou que íons poderiam servir como núcleos para a condensação de vapor d'água. Essa observação ocorreu ao notar que, em

ambientes fechados, a expansão do ar diminuía sua temperatura, tornando-o supersaturado e fazendo com que a umidade se condensasse sobre partículas de pó [2]. Dessa forma, tornou-se possível visualizar o trajeto de partículas subatômicas, como prótons, múons, partículas alfa e elétrons [3].

O dispositivo possui aplicações em áreas como: o estudo de radioproteção, física médica e na avaliação da interação entre radiação e matéria. Este dispositivo foi usado em diversos estudos sobre partículas elementares, sendo um de seus maiores feitos a descoberta de pósitron por Carl Anderson em 1932 [1]. Devido sua simplicidade, este instrumento pode contribuir para o ensino e compreensão de eventos nucleares e radiológicos fundamentais na formação [4].

Os modelos comuns propostos em livros didáticos podem possuir algumas diferenças entre si, mas geralmente costumam repetir alguns componentes em sua receita: álcool isopropílico, um aquário ou recipiente transparente, algum material radioativo de baixa radiação, geralmente de partículas alfa, e gelo seco, sendo este último responsável por criar uma base fria a fim de levar o vapores de álcool isopropílico ao estado de supersaturação.

Infelizmente a realização deste procedimento pode encontrar um obstáculo peculiar: a compra e localização do gelo seco em tempo hábil para a execução em escolas de

regiões mais quentes, sendo o clima um fator de dificuldade para a manutenção deste ingrediente [5]. O atual artigo tem como objetivo a construção de um modelo de baixo custo que dispensa o uso deste tipo de gelo, podendo ser usado com auxílio de uma geladeira e refrigerador comum, sendo assim uma excelente alternativa didática para instituições que encontre essa dificuldade.

II. MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DO MÉTODO CLÁSSICO DA CÂMARA DE NUUVENS

Para realizar a construção da câmara de nuvens, o estudo de Pinheiro [2] afirma ser necessário uma caixa transparente similar a um aquário e acrílico ou vidro, com uma base que seja aberta. Abaixo da base aberta será posta uma placa preta feita de metal que tenha dimensões maiores que a caixa acima. A escolha da cor preta para a placa se justifica pela facilidade de uma visualização mais nítida das interações. Cabral [5] aponta a necessidade do isolamento desse recipiente em contato com a placa metálica para evitar que o vapor de álcool isopropílico escape, facilitando a ocorrência da saturação do mesmo.

No fundo da caixa será fixada uma folha de feltro por meio de uma fita dupla face ou colchetes de arquivos, também será necessária uma lanterna, com um foco não difuso, fundamental para a visualização das interações. Para o vapor saturado se é usado 100ml de álcool isopropílico e 0,5kg de gelo seco que será responsável por esfriar a base metálica. Os próximos passos serão colocar a placa sobre o gelo seco, umedecer o feltro com o álcool isopropílico, colocar a caixa de acrílico sobre a placa com vedação suficiente para garantir o funcionamento correto da câmara (Fig 1.). Após a montagem do sistema, a sala deve estar escura e a única fonte de luz deve vir da lanterna. É necessário aguardar alguns minutos para que seu interior esteja em equilíbrio e seja possível ver as partículas [2,5]. Souza [6] alerta que a visualização pode ser ainda difícil devido as interações serem suaves, sendo indicado a utilização de alguma fonte radioativa de baixa energia para o melhor desempenho do ensaio.

O álcool irá vaporizar em temperatura ambiente e estará supersaturado dentro da câmara, isso ocorre devido a base está sobre o gelo seco, alcançando temperatura média de -78° , a diferença de temperaturas entre a base e o “teto” feito de feltro que está em temperatura ambiente ($\sim 25^{\circ}$), irá gerar uma zona de supersaturação, que impede que o álcool condense. No momento que partículas carregadas atravessam o vapor supersaturado, as moléculas em seu caminho são ionizadas, levando à condensação do vapor de

álcool e gerando tracejados visíveis a olho nu, melhor visualizados com uma lanterna [5].

Fig 1 – Representação da versão clássica da câmara de Wilson feita pelos próprios autores

O tipo e energia da partícula está diretamente ligada à sua visualização, podendo influenciar a forma, espessura e extensão da trilha formada, permitindo que ocorra interferências nos processos de ionização, radiação cósmica e decaimento nuclear. Quando uma partícula carregada percorre o interior do sistema, é capaz de ionizar as moléculas de gás, gerando trilhas de íons em seu trajeto. Essas trilhas se comportam como núcleos de condensação, onde o vapor de álcool se condensa, formando pequenas partículas visíveis a olho nu [3, 7]. As trajetórias e efeitos das partículas no meio conseguem exemplificar, de forma simplificada, os fenômenos que ocorrem na interação entre a radiação ionizante com materiais e tecido biológico, sendo assim útil para didática de diversos assuntos como princípios de dosimetria, proteção radiológica, braquiterapia e radioterapia externa. Devido a sua simplicidade e caráter visual, este aparato se tornou um material valioso na formação de profissionais da radiação [4, 7]

III. DESAFIOS E DIFICULDADES PARA ELABORAÇÃO DA CÂMARA DE WILSON

A câmara de Wilson é um experimento aparentemente simples, no entanto apresenta certas dificuldades para que seja executado: como a dificuldade em obter as fontes radioativas de baixa emissão de forma segura, a aquisição de álcool isopropílico ou a disponibilidade de gelo seco em regiões interioranas e de clima desfavorável. No entanto, a execução e demonstração das partículas visíveis são fundamentais para o ensino e demonstração prática da física [9].

O modelo clássico da câmara utiliza o gelo seco para alcançar a diferença de temperaturas entre o topo e a base, infelizmente, em regiões mais quentes existe dificuldades

em encontrar o material e o preço nem sempre é acessível, já que este gelo se esvai mesmo dentro de um congelador comum [8]. Entretanto, a execução da câmara de Wilson pode ser realizada com materiais alternativos, com o uso de materiais recicláveis, no aparato da construção da demonstração, viabilizando assim, a construção e execução com valores e orçamentos reduzidos [10].

IV. VERSÃO ALTERNATIVA

Um grupo de autores [11] construiu uma versão que dispensa o uso de gelo seco, onde este foi substituído por gelo triturado com sal, chegando a temperatura teórica de -25° na base fria, que não geraria diferença de temperatura necessária para a supersaturação. Para isso, os autores colocaram um recipiente de alumínio com água quente a 60° , o que gerou a diferença necessária para o experimento. Infelizmente os autores do atual artigo chegaram a conclusão de que mesmo sendo um modelo acessível, existe um certo nível de dificuldade na trituração do gelo e na mistura com sal, além desta mistura oferecer riscos de queimadura térmica [12] aos estudantes envolvidos. É importante apontar que a montagem usando gelo de água com sal pode ser de difícil produção em um ambiente escolar.

Fig 2 - Representação da versão da câmara com gelo triturado misturado com sal feita pelos próprios autores

Diante disso, foi construído um modelo de câmara mais acessível, baseado na publicação de Kamata e Kubota [13]. Nessa proposta, o modelo não apresenta riscos à saúde nem danos materiais, ainda que exija cuidado e atenção no manuseio. Baseando-se no princípio de que a diferença de altas temperaturas pode gerar a zona de supersaturação, foi

confeccionado um modelo que dispensa gelo seco ou a mistura de gelo com sal, resultando em uma base de protótipo reutilizável e que pode ser congelada em um congelador doméstico, conforme descrito a seguir.

Fig 3 - Bolsa térmica contendo gel congelável, utilizado para controle de temperatura durante os ensaios

Para o recipiente, pode ser utilizado um copo transparente (Fig 4), que permitirá a visualização das trilhas deixadas pelas partículas. Na parte superior do copo, utilizou-se uma bolsa de borracha vulcanizada de água quente (facilmente encontrada em farmácias) (Fig 4) que gera o calor necessário para o processo de condensação.

Fig 4 – a) Bolsa térmica de material emborrachado b) Fonte de material radioativo utilizada nos experimentos c) Câmaras submetidas aos testes .

A base é composta por um dissipador de calor metálico (Fig 5), que foi pintado de preto afim de facilitar a visualização do efeito, preenchido com conteúdo de gel congelável (bolsa de gel de compressa quente e fria) (Fig 3). O gel foi deixado por mais de 12 horas no congelador, onde foi possível atingir a temperatura de -10° graus celsius. Criando assim, uma superfície fria o suficiente para manter o vapor em estado supersaturado. Quando as partículas ionizantes atravessam o interior do copo, elas ionizam o vapor presente no recipiente, permitindo que este se condense ao longo da trilha da partícula, formando finas gotículas visíveis a olho nu. Essa configuração, apesar de simples, permite observar o fenômeno de maneira didática e eficiente.

Fig 5 – Protótipo de base confeccionado com um dissipador de calor metálico, preenchido com gel congelável e vedado com fita metálica.

Na parte interna e superior do recipiente, o espaço foi preenchido com feltro embebido em álcool isopropílico. Sobre a base do protótipo foi alocado o isótopo radioativo Amerício-241 (Fig. 4), que emite partículas alfa de baixa potência, mas radioativas. O Amerício foi retirado de um sensor de fumaça iônico facilmente encontrado para compra na internet. Por fim, o copo foi colocado sobre a base fria, englobando o isótopo e a bolsa térmica quente foi posicionada sobre o copo (Fig. 6).

Fig 6 – Vista adicional do protótipo, de base confeccionado com dissipador de calor metálico, preenchido com gel e vedado com a fita metálica

V. RESULTADOS E ANÁLISES

Ao utilizar uma bolsa de térmica de borracha, contendo água quente denotou-se que essa mantinha a temperatura de -80° celsius por mais de 10 minutos, diminuindo a temperatura gradualmente, na proporção de cerca de um grau por minuto. A base fria, mesmo envolta de um cobertor, ganhou a temperatura de -10° celsius para $1,5^{\circ}$ celsius em cerca de 15 minutos de experimentação.

Fig 7 – A seta vermelha superior direita indica o Raio alpha (tracejado) no vapor supersaturado

Fig 8 – A seta vermelha direita indica o Raio alpha (tracejado) no vapor supersaturado

Fig 9 – A seta vermelha direita indica o Raio alpha (tracejado) no vapor supersaturado

Fig 10 – A seta vermelha superior esquerda indica o Raio alpha (tracejado) no vapor supersaturado

Mesmo com essas intercorrências, a diferença de temperatura se manteve. Com isso foi possível notar o tracejado causado pelas partículas alfa, emitidas pelo

Americio-241, que condensaram moléculas de álcool isopropílico por meio de ionização (Fig 7, 8, 9, 10). O tempo de efeito desejado foi menor do que da versão clássica do experimento, que é de 10 a 15 minutos [6]. Na versão realizada foi possível observar o tracejado cerca de dois minutos após montagem, contudo, cerca de 5 minutos depois, as interações já não eram mais visíveis.

VI. CONCLUSÕES

A câmara de nuvens continua sendo uma ferramenta valiosa para a visualização simples de eventos radioativos, tornando acessível e didático o estudo da radiação e suas interações com a matéria. No entanto, seu uso tradicional impõe barreiras logísticas e econômicas, especialmente em regiões mais quentes ou em escolas com poucos recursos financeiros devido à dificuldade de aquisição e manutenção do gelo seco.

Diante deste cenário, este trabalho propôs uma alternativa prática e segura, substituindo o gelo seco por um sistema baseado em gel congelável e calor fornecido por uma bolsa térmica. A versão alternativa apresentou resultados visuais satisfatórios, demonstrando a viabilidade de construir um modelo funcional com materiais acessíveis e de baixo custo. Além de manter o caráter didático, a adaptação permite maior flexibilidade e autonomia para instituições de ensino realizarem o experimento, mesmo em condições adversas.

Essa proposta reforça o potencial da inovação pedagógica no ensino de ciências, promovendo não apenas a compreensão de conceitos complexos, mas também a inclusão de práticas experimentais em diferentes contextos escolares. Espera-se que com o uso desse modelo, mais professores e estudantes possam ter acesso ao experimento.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Faculdade Inspirar de Curitiba pelo suporte institucional, infraestrutura e incentivo à pesquisa, estes essenciais para a realização deste trabalho.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não ter nenhum conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Laganá, Caio. (2011) Estudo de raios cósmicos utilizando uma câmara de nuvens de baixo custo. *Revista Brasileira de Ensino de Física* 33. 3302. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/BPjLyHd7KkMrfRDQTZTj64N/?format=pdf&lang=pt>
2. Pinheiro, Lisiane Araujo. (2015) A câmara de nuvens: uma abordagem integrada entre a Física Clássica e a Física Moderna. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física* 32.2 517-528.
3. Lima DC, Oliveira ACC, Ferreira AO, Silva PC. (2011) Estudo de raios cósmicos utilizando uma câmara de nuvens de baixo custo. *Rev Bras Ensino Fís.*;33(3):3302. doi:10.1590/S1806-11172011000300002
4. Santos A, Silva RP, Carneiro M, Martins LAF. (2022) A câmara de nuvens como estratégia pedagógica para o ensino de raios cósmicos. *Rev Bras Ensino Fís.*;44(4):e20220113. doi:10.1590/1806-9126-rbef-2022-0113
5. Cabral RBS, Ferreira GC, de Mendonça JG, de Souza SEHT (2022) A câmara de nuvens como estratégia pedagógica para o ensino de raios cósmicos. *Rev Bras Ensino Fís* doi: 10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0397
6. Souza L. (2017) Revelando o Invisível com uma Câmara de Nuvens através de uma Proposta Investigativa.;
7. Pereira MV, Brito MA. (2012) Decaimentos nucleares em uma câmara de nuvens. *Rev Bras Ensino Fís.*;34(1):1306. doi:10.1590/S1806-11172012000100006
8. CNN Brasil. (2020) Fornecimento de gelo seco é apenas um dos desafios na distribuição de vacinas [Internet]. Nov 21 [cited 2025 Jul 31]. Available from: <http://cnnbrasil.com.br/saude/o-fornecimento-de-gelo-seco-e-apenas-um-dos-desafios-na-distribuicao-de-vacinas/>
9. Pessanha MAB, Razuck FB. Câmara de Wilson (2020) Uma proposta de experimento utilizando material de baixo custo para o ensino de radioatividade. *Brazilian Journal of Radiation Sciences*

10. Cameron J. Cloud Chambers (2002) Making the Invisible Visible [Internet]. CERN; [citado em 2025 Jul 31]. Disponível em: <http://teachers.web.cern.ch/teachers/document/cloud-final.pdf>
11. Yoshinaga K, Kubota M, Kamata M. (2014) Simple cloud chambers using a freezing mixture of ice and cooking salt. *Phys Educ.*;50(1):23-27.
12. Dangers of the Salt and Ice Challenge [Internet]. SOS Safety Magazine (2023) Feb 9 [citado em 2025 Jul 31]. Disponível em: <https://sossafetymagazine.com/peer-pressure/dangers-of-the-salt-and-ice-challenge>
13. Kamata M, Kubota M. (2012) Simple cloud chambers using gel ice packs. *Phys Educ*;47(4):429-33.